

активними громадянами, групами й спільнотами (Даниленко С., 2011)

Якщо дивитися з точки зору соціальної сфери, то очевидно, що інколи примусові заходи, які обурюють прибічників однієї із сторін мають певні позитивні наслідки для громади зокрема. Звісно, на нашу думку, важливою є думка кожної сторони та дії у висловленні власних думок мати бути соціально схваленими, проте, на жаль, так не завжди відбувається.

Суспільний розвиток нині тісно пов'язаний із викликами які виникають, а отже і певними реакціями на ці виклики. Соціальна активність, як примха сучасних реалій має у своїй основі негативне забарвлення, відбиток морального осуду. Проте, якщо розглянути цю тему глибше можна зрозуміти, що інколи примха є необхідністю для виживання у певній групі людей, бо інакше соціальна група не прийме нового її члена. Нині, необхідною умовою життя у соціумі, на нашу думку, є прояви активності на різних її рівнях.

DOI: 10.5281/zenodo.5905763

Кремзіон Ю. Ю., Махоткіна Л. Б.

ПОНЯТТЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

У сучасних науково-педагогічних дослідженнях розглядається чимало проблем, які об'єктивно обумовлені викликами соціального буття. Одна із головних – формування і дотримання здорового способу життя, в практичній реалізації якого існує чимало недоліків.

Основними чинниками розв'язання актуальних завдань щодо збереження здоров'я підрастаючого покоління є формування на різних вікових етапах розвитку дітей життєвого пріоритету здоров'я, виховання у них мотивації на здоровий спосіб життя, вміння застосовувати набуті знання у повсякденному житті.

Для реалізації цих завдань необхідно максимально розвивати культуру, спрямовану на охорону і зберігання здоров'я та водночас активно залучати до цієї справи кожного громадянина, особливо уважно дбаючи про дітей, привчаючи їх шанобливо ставитись до здоров'я. Це безпосередньо залежить від особливостей освітнього процесу, тому важливим є формування здоров'язберігаючої парадигми у педагогічній діяльності. На жаль, у закладах освіти педагогічна практика дуже часто розходиться з педагогічною теорією, що є доказом слабкої орієнтації на утвердження в суспільстві здоров'язберігаючої культури (Горащук В., 2013).

Для з'ясування сутності поняття здоровий спосіб життя, важливо охарактеризувати основну дефініцію «здоров'я». Так, у наукових працях зустрічаються різні визначення даного поняття, кожен автор вкладає своє суб'єктивне бачення: 1) це системне поняття, що носить інтегрований зміст та характеризується як динамічна рівновага організму особистості з навколишнім середовищем, коли закладені в соціальній та біологічній сутності людини фізичні, духовні та інші здібності проявляються найбільш гармонійно; життєво важливі підсистеми людського організму функціонують з максимально можливою інтенсивністю, а загальне поєднання підтримується на рівні, оптимальному для збереження цілісності організму, його працездатності, а також швидкої адаптації до соціального й природнього середовища, що безперервно змінюється (Венедиктов Д., 1979); визначається взаємодією біологічних, соціальних і психологічних чинників, оскільки зовнішні впливи завжди опосередковані особливостями функцій організму та їх регуляторних систем (Сущенко Л., 2005), це стан, для якого характерні не лише відсутність хвороби або фізичних дефектів, а й повне фізичне, духовне та соціальне благополуччя (Цібровський О., 2010).

Отже, як ми бачимо автори у своїх визначеннях роблять акцент на тому, що здоров'я є складною категорією, наголошують на його біосоціальній сутності, що передбачає результат взаємодії особистості з навколишнім середовищем, умовами його існування, провідними мотивами її життєдіяльності й світовідчуття в цілому.

Здоров'я включає в себе чотири складові: фізичне, психічне, соціальне, духовне. В науковій літературі розрізняють здоров'я індивіда та населення. Здоров'я населення в цілому вивчає соціальна медицина. Його розглядають як інтегроване, статистичне поняття, що узагальнює дані про здоров'я індивідів (Цібровський О., 2010).

Наукові дослідження науковців доводять, що здоров'я є умовним поняттям та об'єктивно обумовлюється сукупність певних факторів. До таких факторів можна віднести: біологічний, медичний, екологічний, соціальний, демографічний, економічний, психологічний, педагогічний, культурологічний фактори (Тихомирова І., 2007).

Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я визначили орієнтовне співвідношення сфер впливу факторів, що забезпечують здоров'я сучасної людини та чинників, що його погіршують, характеризуючи такі групи: генетичні фактори - 15-20%.; стан навколишнього середовища - 20-25%., рівень медичного забезпечення, умови та стиль життя людини - 50-55%.

Як ми бачимо з відсоткового співвідношення, провідним чинником, що впливає на стан здоров'я є спосіб життя особистості. У наукових джерелах існує багато визначень поняття «здоровий спосіб життя». Наведемо деякі з них: це активна діяльність людей спрямована на збереження і зміцнення здоров'я, на подолання факторів ризику виникнення і розвитку захворювань, раціональне використання в інтересах охорони і покращення здоров'я, соціальних і природних умов та чинників способу життя (Головатий М., 2005); це спосіб життєдіяльності людини, який вона свідомо обирає і відтворює в повсякденному житті з метою збереження та зміцнення здоров'я, як продукт духовних і фізичних зусиль людини, цілісна система життєвих проявів особистості, що сприяє гармонізації її індивідуальності в умовах соціального середовища (Зверєва І., 2012); це спосіб життя, заснований на принципах моральності, раціонально організований і активний, трудовий, який загартовує і водночас захищає від несприятливих впливів навколишнього середовища, що дозволяє до глибокої старості зберігати моральне, психічне і фізичне здоров'я (Омельченко Л., Омельченко О., 2008).

Узагальнюючи погляди науковців на проблему здорового способу життя ми визначаємо його як – як спосіб життя особистості в певних умовах та обставинах життєдіяльності (економічні, соціальні та природні фактори), наявність знань і вмінь щодо здоров'я як інтегрованого поняття, цілісна система життєвих проявів особистості, чинники ризику, усвідомленість та відповідальність, моральність та інші.

У поглядах науковців можна виділити декілька напрямів до розуміння змісту здорового способу життя:

- філософсько-соціологічний напрям розглядає здоровий спосіб життя як об'єктивну потребу сучасного суспільного життя, що є показником культури та соціальної політики держави.

- медико-біологічні дослідження: здоровий спосіб життя визначається як комплекс оздоровлювальних та профілактичних заходів, що сприяють гармонійному розвитку особистості, її працездатності, сприяють зміцненню здоров'я в цілому.

- психолого-педагогічний напрям визначає здоровий спосіб життя як спосіб життєдіяльності людини, метою якого є формування, збереження і зміцнення здоров'я (Логвиненко О., 2014).

На основі даних визначень ми можемо сказати, що здоровий спосіб життя є комплексним способом життєдіяльності людей, спрямованим на гармонійну підтримку фізичних, психічних, моральних, соціальних і трудових функцій.

При формуванні здорового способу життя важливим фактором є мотивація особистості, її налаштування на збереження здоров'я. Для підтримки стійкої мотивації необхідне дотримання двох умов: а) мета дій повинна відповідати витраченим на неї зусиллям; б) вона повинна бути досяжною (Пічі В., 2012).

До категорій, які включає в себе поняття здорового способу життя можна віднести: рівень життя, якість життя і стиль життя. Рівень життя – це соціально-економічна категорія, яка характеризує можливості суспільства щодо забезпечення життя, діяльності та всебічного розвитку. Він виражається сукупністю суспільних відносин і умов, що характеризують

життя, працю, побут та інтелектуально-культурний розвиток людей, їх свободу та правову захищеність.

Якість життя – це ступінь комфорту в задоволенні людських потреб (переважно соціальна категорія); ступінь відповідності умов і рівня життя певним стандартам чи нормативам.

Стиль життя сукупність цінностей і норм, якими особистість постійно керується у своїй поведінці (соціально-психологічна категорія) (Сущенко Л., 1999).

Дані категорії є взаємозалежними при визначенні здорового способу життя. Так, наприклад, при низькому показнику рівня або якості життя, цінності та норми будуть мати деформований характер.

Отже, розглядаючи наукові підходи до визначення поняття «здоров'я» ми характеризуємо його як стан, при якому здійснюється повноцінна реалізація біологічних, соціальних, економічних, духовних функцій людини, її оптимальна працездатність та активність в процесі життєдіяльності. При цьому дане поняття інтегрує в собі чотири складові: фізичне, психічне, духовне та соціальне. Сутність поняття здоров'я відображається у змісті здорового способу життя та визначається як спосіб життя особистості в певних умовах та обставинах життєдіяльності (економічні, соціальні та природні фактори), наявність знань і вмінь щодо здоров'я як інтегрованого поняття, цілісна система життєвих проявів особистості, чинники ризику, усвідомленість та відповідальність, моральність та інші.

DOI: 10.5281/zenodo.5905771

Кулініч Н. П.

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Сьогодні діяльність держави зорієнтована на реалізацію соціального захисту осіб з інвалідністю, створення їм